

MAKTABGACHA VA MAKTAB YOSHIDAGI O'QUVCHILARNING RIVOJLANISHI HAMDA ESTETIK TA'LIM OLIHIDA MUSIQA TA'LIMI VA MUSIQA CHOLG'ULARNING O'RNI

Karimov Avaz Shuhrat o'g'li

Termiz davlat pedagogika instituti

musiqa ta'limi san'at mutaxassisligi 2-kurs magistranti.

avazkarimov135@gmail.com. +998942060939

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17866626>

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha va maktab ta'limi tizmidagi ta'lim va tarbiyani musiqa orqali yanada rivojlantirish, bolalarning estetik tarbiyani shakllanishi, ularning aqli rivojlanishi, badiiy did, etika va estetikaning shakllanishi yoritilgan. Tadqiqot davomida musiqa inson qalbiga bevosita ijobiy ta'sir etishi, bolalarda kichik yoshidan boshlab axloqiy fazilatlarining shakllanishini yunon faylasufi Aristotel hamda Sa'diy Sheroziy kabi mutafakkirlar fikrlari bilan asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: musiqiy tarbiya, estetika, badiiy did, ijodiy qobiliyatning rivojlanishi, aqlan hamda ma'nau yuksalishi va shaxs sifatida kamol topishi, musiqiy cholg'ular.

РОЛЬ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В СВЕТСКОМ И ЭСТЕТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ И ШКОЛЬНИКОВ

Аннотация: В данной статье рассматривается дальнейшее развитие образования и воспитания в системе дошкольного и школьного образования посредством музыки, формирование эстетического образования детей, развитие их интеллекта, формирование художественного вкуса, этики и эстетики. В исследовании обосновывается непосредственное положительное воздействие музыки на душу человека и формирование нравственных качеств у детей с раннего возраста с опорой на идеи таких мыслителей, как древнегреческий философ Аристотель и Саади Ширази.

Ключевые слова: музыкальное воспитание, эстетика, художественный вкус, развитие творческих способностей, интеллектуальный и духовный рост и личностное развитие, музыкальные инструменты.

THE ROLE OF MUSIC EDUCATION AND MUSICAL INSTRUMENTS IN THE SECULAR AND AESTHETIC EDUCATION OF PRESCHOOL AND SCHOOL STUDENTS

Abstract: This article discusses the further development of education and upbringing in the preschool and school education system through music, the formation of children's aesthetic education, the development of their intellect, the formation of artistic taste, ethics and aesthetics. The study substantiates the direct positive impact of music on the human soul and the formation of moral qualities in children from an early age with the ideas of thinkers such as the Greek philosopher Aristotle and Saadi Shirazi.

Keywords: musical education, aesthetics, artistic taste, development of creative abilities, intellectual and spiritual growth and personal development, musical instruments.

KIRISH: Har bir insonni ma'naviy shakllanishida oilaning, maktabning hamda jamiyatning o'rni katta. Yosh avlodni kamolot sari yetaklashda tarbiyaning ko'plab omillari

qatori musiqa tarbiyasi ham alohida o'rin tutadi. Musiqa tarbiyasi nafosat tarbiyasining asosiy va murakkab qirralaridan biri hisoblanib, insonni atrofdagi go'zal narsalarni to'g'ri idrok etishga va qadrlashga o'rgatadi. Musiqa insonni yuksak did bilan qurollantiradi va unga ma'naviy ozuqa beradi, bunda esa kishi rivojlanishning qaysi bosqichida bo'lishidan qat'iy nazar hammaga birdek ta'sir qiladi. Musiqa, inson ruhiyatiga bevosita ijobiy ta'sir etadi, inson qalbini go'zallikka chorlaydi, nafosatga undaydi, nozik his tuyg'ularni barq urib rivojlanishiga ko'mak beradi va ma'naviy dunyosini boyitadi. Bundan tashqari yosh avlodni yetuk inson qilib tarbiyalashda musiqaning hamda musiqa madaniyati darslarinining ahamiyati katta. Musiqa insonning tug'ilishi bilanoq uning qulog'iga alla orqali singadi. Bu esa unda hotirjamlik hissini uyg'otadi. Musiqaning ijobiy ta'sirini kishi bolaligidayoq allani eshitib tinchlanishida ham yaqqol ko'rishimiz mumkin. Musiqa madaniyati darslari o'quvchilarning axloqiy-estetik tarbiyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, ulardagi go'zallikka bo'lgan his-tuyg'ularini, vatanga bo'lgan mehr-muhabbat va qiziqishlarini uyg'otadi. Bundan tashqari kattalarni hurmat kichiklarni izzat qilish, mehnatni, tabiatni sevishga, qadrlashga o'rgatadi va hayotda o'z o'rnini topa olishga yordam beradi. Bunda o'quvchilar musiqa san'atini butun nafosati bilan o'rganishiari, musiqani idrok etish, yakka va jamoa bulib qo'shiq kuylash va raqsga tushish, ijodkorlik, cholg'u ijrochiligini o'rganish malakalarini shakllantirish, musiqa tarbiyasining asosiy maqsadi hisoblanadi va bu jarayonlar maktabgacha va maktab yoshidagi o'quvchilarni ham chetlab o'tmaydi.

Maktabgacha ta'lim muassasalarida musiqiy mashg'ulotlar bolaning ilk etik, estetik dunyosini shakllantirsa, maktab bosqichida esa musiqa madaniyati darslari o'quvchilarning badiiy didini o'stiradi. Xususan, milliy musiqa cholg'ulari - dutor, tanbur, gijjak, rubob, doira, nay va shu kabi cholg'u asboblari ham o'quvchilarni milliy qadriyatlar bilan tanishtirish, ularni musiqiy idrokka o'rgatish, ularning tasavvur va ijodiy faolligini shakllanishida muhim o'rin egallaydi. Maktabgacha yoshdagi bolalarda borliqdagi kuy qo'shiqlarni eshittirish orqali ularning ma'naviy, aqliy va estetik dunyosi shakllansa, maktab yoshidagi o'quvchilarda musiqa cholg'ulariga bo'lgan qiziqishini oshirish, o'quvchilar o'zlari yoqtirgan kuylarni ijro etishi va musiqiy cholg'ularni o'rganishining o'zi yetarli hisoblanadi. O'quvchilar musiqani eshitbgina qolmay balki, musiqaning asl mohiyatini anglaydi, bundan tashqari kuy va qo'shiqlarni o'z dunyosi bilan ko'ra olish va ijro etish ko'nikmasi shakllanadi. Bu esa o'quvchilarning estetik tarbiyasi, aqliy rivojlanishi, o'ziga bo'lgan ishonchning ortishi, vatanga bo'lgan mehr-muhabbatning uyg'onishi, kattalarni hurmat, kichiklarni izzat qilish kabi insoniylik hislatlar shakllanadi. Ushbu hislatlarning shakllanishi esa bevosita musiqa bilan bog'liq.

Kishi ilm o'rganib, yetuk bir kasb egasi bo'lishi mumkin lekin, unda madaniyat, etika, estetika, gapirish, yurish odobi, o'zini to'g'ri tuta olish ko'nikmalari kabi hislatlar shakllanmas ekan, bunday insonlar go'yoki qanotsiz qush kabidir. Qush qanotsiz ucha olmagan kabi kishi ham ushbu jihatlarsiz yetuk, komil inson bo'lib yetisha olmaydi. Qolaversa, shoir, adib va mutafakkir Sa'diy Sheroziy olim bo'lish oson, odam bo'lish qiyin jumlasini o'zining mashhur hikmatida shunday deydi: *“ Ustiga kitob ortilgan eshak, na olim-u, na dono beshak ”* Haqiqatdan ham bunda Sa'diy Sheroziy, kishi qanchalik ilm o'rganmasin, uni anglamasa, amalda qo'llamasa va shu bilan birga xulq atvori, odobi ham unda shakllanmas ekan, bunday kishilarni xuddi ustiga kitob ortilgan eshshakga qiyoslamoqda. Bu kabi ulug' hislatlar bizni komil inson bo'lib yetishishimizda, jamiyatda o'z o'rnimizni topishimizda muhim ahamiyat kasb etadi. Bunda esa musiqaning o'rni beqiyosdir. Shu o'rinda Aristotelning *“ Musiqa qalbgaga ta'sir qiladi, shuning*

uchun uni tarbiya vositasi sifatida ishlatish lozim ” degan fikrini ham ilgari surishimiz mumkin. Bolalarda bunday hislatlarni shakllantirish esa maktabgacha ta’lim muassasalaridanoq shakllantirib borilishi kerak. yoki shu sohaning ilmidan biroz bohobar bo’lishga to’g’ri keladi biroq, musiqa sohasi bundan mustasno. Kasbkarning ichida faqatgina musiqa musiqa til tanlamaydi Musiqani har-qanday kishi eshitsin, ilmidan xabardor bo’lsin, kuylasin yoki ohangiga jo’r bo’lsin garchi u musiqaning mazmunini, uning qaysi tilda kuylanayotganini bilmasangiz ham uning ohangni, mungli nolalari, tembrlari, ijrolari orqali bevosita tushuna olasiz. Bu esa boshqa millatlarning o’zaro birlashuviga, do’stlik aloqlarning shakllanishiga oz ta’srini ko’rsatmay qolmaydi.

Maktabgacha yoshdagi bolalar - endigina dunyoni o’rganish yoshidagilar hisoblanadi. Ularga to’g’ri ta’lim tarbiya berish, estetik dunyosini boyitish, aqliy rivojlanishida ko’mak berish kabi jarayonlar amalga oshiriladi. Musiqiy ta’lim esa aynan shu jarayonlarni aniq bir maqsadli tarzda yo’naltiradi, bolani go’zallikni anglash, rang-baranglikni his etish, qadrlash va yaratishga o’rgatuvchi tarbiyaviy tizim hisoblanadi. Maktabgacha ta’lim muassasalarida estetik tarbiya faqatgina musiqa ta’limi hamda san’atning barcha turlari - musiqa, rasm, badiiy adabiyot, qo’g’irchoq teatri, o’yin, tabiat manzaralari orqali amalga oshiriladi. Bolalarning madaniy xordiq olishi ham bevosita musiqa bilan bog’liq. Bunda maktabgacha ta’lim mashg’ulotlarida bolalar uchun kuy-qo’shiqlar eshitirish, ularni raqsga tushishi kabi mashg’ulotlar eng muhimdir. Bunda esa musiqa ta’limining o’rni beqiyos. Musiqa bolaning aqlan, ma’nan rivojlanishida musiqa asosiy o’rinni egallaydi. Musiqa - bolalarda go’zallikni anglash, qadrlash va yaratishga o’rgatuvchi tarbiya tizimidir.

Xulosa

Maktabgacha va maktab ta’limi jarayonida musiqa talimi va cholg’ularni o’rgatish, o’quvchilarda ma’naviy-axloqiy jihatlarning shakllanishi, estetik didning rivojlanishi, yetuk inson bo’lib yetishishida musiqa asosiy omil bo’lib xizmat qiladi. Go’zallikka muhabbat, nafislikni his qilish, nozik tuyg’ularni shakllantirish, vatanga mehr-muhabbat, insoniylik fazilatlariga yo’naltiradi. Musiqa bolaning hayotiga tug’ilgan ilk onlaridayoq alla ohanglari orqali hayotiga kirib keladi, unda xotirjamlik, ishonch, mehr tuyg’ularini uyg’otadi. Shu bois musiqa nafaqat estetik tarbiya, balki shaxsning aqliy, ma’naviy va psixologik rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Maktabgacha ta’lim muassasalarida musiqiy mashg’ulotlar bolalarning ilk estetik dunyosini shakllantirsa, maktab davrida musiqa madaniyati darslari ularning badiiy didini, musiqiy idrokini, ijodiy qobiliyatini, dunyoqarashini kengaytiradi. Ayniqsa, milliy cholg’u asboblari orqali bolalarni milliy qadriyatlar bilan tanishtirish, ularda vatanparvarlik, milliy o’zlikni anglash hissini kuchaytirish juda samarali hisoblanadi. Xulosa qilib aytganda, musiqa tarbiyasi — maktabgacha va maktab yoshidagi o’quvchilarni estetik jihatdan rivojlantirish, ma’naviy kamolotini shakllantirish, ijodiy fikrlashini rag’batlantirish, qalb va ong uyg’unligini ta’minlashning eng samarali vositalaridan biridir. Musiqa bilan tarbiyalangan bola nafosatni anglaydigan, go’zallikdan zavqlana oladigan, mustahkam ma’naviyatli, ezigulik sari intiluvchi, komil inson bo’lib voyaga yetadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. To’xtayeva R.M. Maktabgacha ta’limda estetik tarbiya. – Toshkent: Ilm ziyo, 2021.
2. O.Akbarov. “Pedagogical practice” “Istiqlol” T.2005.
3. Qudratov I., Odilov A. Cholg’u asboblari ijrochilik ko’nikma va malakalarni

shakllantirish. – Samarqand: SamDU, 2015.

4. Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan on additional measures for further development of culture and arts PQ-112
5. Suzuki S. Bolalarda musiqiy qobiliyatni rivojlantirish nazariyasi. – Tokiyo, 1995
6. Gordon E. Music Learning Theory for Early Childhood. – Chicago: GIA Publications, 2003.
7. www.mdo.uz Maktabgacha ta'lim agentligi rasmiy sayti
8. Hallam, S. The Power of Music: Its Impact on the Intellectual, Social and Personal Development of Children and Young People. London: University of London. 2010
9. Lecanuet, J. PFetal Responses to Music and Voice. Psychology Press.1996
10. Yo'ldoshev J.G., Mavlonova R.A. Pedagogika asoslari. – Toshkent: O'qituvchi, 2020.

